

STEAM LOYIHALARI ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIV KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH ("TABIATSHUNOSLIK VA EKOLOGIYA ASOSLARI" FAOLIYATI MISOLIDA)

Negmatova Sanobar Qarshiboyevna
Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20732546>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ ko'nikmalarni shakllantirishda STEAM yondashuvining pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Ayniqsa, "Tabiatshunoslik va ekologiya asoslari" faoliyati misolida bolalarning ijodiy fikrlashi, ekologik madaniyati va mustaqil faoliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot davomida STEAM loyihalari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning bolalarda muammoli vaziyatlarni hal qilish, ijodiy yondashuvni namoyon etish hamda amaliy faoliyat orqali bilimlarni o'zlashtirishga ijobiy ta'siri aniqlangan. Shuningdek, maqolada ekologik mazmundagi loyihalarni tashkil etishning metodik jihatlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, kreativlik, ekologik ta'lim, tabiatshunoslik, loyihaviy faoliyat, maktabgacha ta'lim, ekologik madaniyat, ijodiy fikrlash.

Abstract. This article analyzes the pedagogical possibilities of the STEAM approach in the formation of creative skills in preschool children. In particular, the issue of developing children's creative thinking, ecological culture and independent activity is highlighted on the example of the activity "Fundamentals of Natural Science and Ecology". During the study, it was revealed that classes organized on the basis of STEAM projects have a positive effect on children's ability to solve problem situations, demonstrate a creative approach and master knowledge through practical activities. The article also considers methodological aspects of organizing projects with an ecological content.

Keywords: STEAM, creativity, environmental education, natural science, project activities, preschool education, environmental culture, creative thinking.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические возможности подхода STEAM в формировании творческих навыков у детей дошкольного возраста. В частности, на примере деятельности «Основы естественных наук и экологии» освещается вопрос развития у детей творческого мышления, экологической культуры и самостоятельности. В ходе исследования было выявлено, что занятия, организованные на основе STEAM-проектов, оказывают положительное влияние на способность детей решать проблемные ситуации, демонстрировать творческий подход и усваивать знания посредством практических занятий. В статье также рассматриваются методические аспекты организации проектов с экологическим содержанием.

Ключевые слова: STEAM, творчество, экологическое образование, естественные науки, проектная деятельность, дошкольное образование, экологическая культура, творческое мышление.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri – bolalarni zamonaviy hayot talablariga mos, kreativ va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda uning qiziqishi, tafakkuri, tasavvuri va ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan STEAM yondashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. STEAM texnologiyasi fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Art) va matematika (Mathematics) fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitishni nazarda tutadi.

Mazkur yondashuv bolalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga emas, balki muammolarni mustaqil hal qilish, kuzatish, tajriba o'tkazish va yangi g'oyalarni ilgari surishga yo'naltiradi. Ayniqsa, “Tabiatshunoslik va ekologiya asoslari” faoliyatida STEAM loyihalaridan foydalanish bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishini oshirish, ekologik tafakkurini shakllantirish va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

So'nggi yillarda STEAM ta'lim texnologiyasining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqotchilar STEAM yondashuvi bolalarning mantiqiy, tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar.

J. Piagetning fikriga ko'ra, bolalarda bilim faol tajriba va amaliy harakatlar orqali shakllanadi. Olim bolaning atrof-muhit bilan faol o'zaro munosabati uning tafakkurini rivojlantirishini alohida qayd etadi. L. S. Vigotskiy esa ta'lim jarayonida ijtimoiy muhit va hamkorlikdagi faoliyatning ahamiyatini asoslab bergan.

Maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat olib borgan M. Montessori bolalarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlagan. Uning pedagogik qarashlariga ko'ra, bolaning ijodiy qobiliyatlari amaliy faoliyat orqali rivojlanadi. Mahalliy pedagog olimlar tomonidan ham ekologik tarbiya va kreativ kompetensiyalarni shakllantirish masalalari o'rganilgan. Tadqiqotlarda maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda tabiat bilan bevosita muloqot, kuzatish va amaliy faoliyat muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda pedagogik kuzatish, suhbat, loyihaviy faoliyat, tajriba-sinov ishlari hamda tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari bilan ekologik mazmundagi STEAM loyihalari tashkil etildi. Mashg'ulotlar davomida bolalarning kreativ fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati, ekologik tasavvurlari, jamoada ishlash ko'nikmalari, mustaqil faoliyati kuzatildi. STEAM asosidagi loyihalar o'yin, tajriba va ijodiy faoliyat bilan uyg'unlashtirildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama

“Tabiatshunoslik va ekologiya asoslari” faoliyatida STEAM yondashuvini qo'llash bolalarda kreativ ko'nikmalarni rivojlantirishda samarali natijalarni ko'rsatdi. Xususan, ekologik mazmundagi loyihalar bolalarning tabiatga qiziqishini oshirib, ularni faol tadqiqotchi sifatida ishtirok etishga undadi. Masalan, “Mini bog' yaratamiz” loyihasi davomida bolalar urug' ekish, o'simliklarni parvarish qilish va ularning o'sishini kuzatish faoliyatlarini amalga oshirdilar. Ushbu

jarayonda ular kuzatish, solishtirish, tajriba o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish, ijodiy yechim topish kabi ko‘nikmalarni egalladilar. “Qayta ishlash mo‘jizasi” loyihasi esa bolalarda ekologik ong va ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qildi. Bolalar foydalanilgan materiallardan yangi buyumlar yaratish orqali chiqindilarni qayta ishlashning ahamiyatini anglab yetdilar. Shuningdek, “Suvni asraymiz” loyihasi davomida bolalar suvning inson hayotidagi o‘rni, uni tejash usullari hamda ekologik muammolar haqida tushunchalarga ega bo‘ldilar. Tajribalar va kuzatishlar orqali bolalarda mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarda erkin fikrlash, kreativ yondashuv, mantiqiy tafakkur, hamkorlikda ishlash, muammoni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, ekologik mazmundagi faoliyat bolalarda tabiatga nisbatan mas‘uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi.

STEAM loyihalarini tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiyalar

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida STEAM loyihalarini samarali tashkil etish uchun quyidagi metodik tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq loyihalarni bolaning yosh va individual xususiyatlariga mos tanlash, mashg‘ulotlarni o‘yin faoliyati bilan integratsiyalash, ekologik tajribalar va kuzatishlardan foydalanish, tabiiy va qayta ishlanadigan materiallardan foydalanish, bolalarning mustaqil fikr bildirishiga imkon yaratish, jamoaviy va hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish. Tarbiyachi mashg‘ulot davomida yo‘naltiruvchi va motivatsion rolni bajarishi, bolalarning ijodiy tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashi muhim hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, “Tabiatshunoslik va ekologiya asoslari” faoliyatida STEAM loyihalaridan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ ko‘nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Mazkur yondashuv bolalarning ekologik tafakkuri, mustaqil faoliyati va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. STEAM asosidagi ekologik loyihalar orqali bolalar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydilar, balki amaliy faoliyat orqali muammolarni hal qilish, yangi g‘oyalarni yaratish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Shu sababli maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida STEAM texnologiyalaridan keng foydalanish va ekologik loyihalarni amaliyotga joriy etish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Montessori M. The Montessori Method. – New York: Schocken Books, 1964.
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim va tarbiya davlat standarti. – Toshkent, 2022.
3. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
4. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011.
6. Azizxo‘jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2006.
7. Sharipov Sh. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2020.
8. Maktabgacha ta‘limda ekologik tarbiya metodikasi bo‘yicha ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar. – Toshkent, 2021.